

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA FE‘L SO‘Z TURKUMINI O‘RGANISHNI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.

Saparova Sohiba Jumanazarovna

*Urganch Davlat Universiteti 70110501 - Ta‘lim va tarbiyaviy ishlar nazariyasi va metodikasi
(Boshlang‘ich ta‘lim mutaxassisligi) magistranti.*

Annotatsiya: Fe‘l ustida ishlashda izchillik, bo‘limlar orasidagi bog‘lanish, dastur materialining hajmi, uni har sinfda o‘rganish usullari va vositalari shu so‘z turkumini o‘rganish vazifasi uning lingvistik xususiyatlari va kichik yoshdagi o‘quvchilarning bilish imkoniyatlariga qarab belgilanadi.

Kalit so‘zlar: Fe‘l so‘z turkumi, og‘zaki nutq, yozma nutq, savod o‘rgatish, leksik ma‘no, grammatika, grammatik ma‘no.

An innovative approach to the study of verbs in the primary grades

Annotation: Consistency in working on the verb, the connection between the sections, the size of the program material, methods and means of organizing it in each class The task of organizing this word group is determined by its linguistic features and cognitive abilities of young students.

Keywords: Verb phrase, oral speech, written speech, literacy, lexical meaning, grammar, grammatical meaning.

“Fe‘l mavzusini o‘rganishda asosiy vazifalar: so‘z turkumi sifatida fe‘l haqida dastlabki tushunchani shakllantirish, o‘quvchilar nutqini fe‘llar bilan boyitish hamda og‘zaki va yozma nutqda fe‘ldan to‘g‘ri foydalanish ko‘nikmasini o‘stirish o‘quvchilarning aqliy faoliyatini rivojlantirish, grammatik mavzu bilan bo‘g‘liq holda aytrim orfografik qoidalarni o‘zlashtirish hisoblanadi. Bu vazifalar bir biri bilan bo‘g‘liq holda hal etiladi.

Fe‘l ustida ishlashga tayyorgarlik savod o‘rgatish davrida boshlanadi. Bu davrda o‘quvchilarning diqqati fe‘lning leksik ma‘nosiga qaratiladi. Fe‘l uchun tipik

hisoblangan leksik grammatik ma'noni, ya'ni predmetning harakatini bildirishini umumlashtirish imkonini beradigan aniq manba yig'iladi. Fe'l ustida ishlash mashqlarini "Alifbe" dagi so'z va matnlarni o'qish, rasmga qarab gap tuzish bilan bog'lab o'tkaziladi. Bunda o'qituvchi o'quvchilar gap tuzishda mazmunga mos fe'lni topishiga, so'z nimani bildirishini va qanday so'roqqa javob bo'lishini aniqlashga yordam beradigan sharoit yaratadi. Masalan, bolalar kuzda meva va sabzavotlarni, daraxtlarni kuzatib yoki rasmlarni ko'rib, gapni mazmuniga mos so'zlar bilan to'ldiradilar: [1]

Kuzda mevalar nima qiladi? ... (pishadi).

Sabzavotlar nima qiladi? ... (yetishadi).

Bolalar nima qilayaptilar? (dam olayaptilar). (ishlayaptilar).

Fe'lga so'roq berishga o'rgatish o'g'zaki bo'lmasligi, o'quvchilar harakat bir kishi tomonidan bajarilsa, nima qildilar? Nima qiyaptilar? Nima qilmoqchilar? Kabi so'roqlarga javob berishga o'rgatish o'z navbatida fe'l zamonlarini o'rganishga tayyorlash demakdir.

I sinfda morfologik so'roq so'z nimani bildirishni (o'rganishga tayyorlash demakdir) aniqlash maqsadida beriladi. O'quvchilarni so'zga so'roq berishga so'zlarni tanishga, so'zni so'roqqa mos ravishda o'zgartirishga (nima qildi?) (o'qidi). Nima qilamiz? O'qiymiz, nima qilmoqchi? O'qimoqchi kabi o'rgatiladi.

II sinfda fe'lni o'rgatish. Bu boshqichning asosiy vazifasi "fe'l – so'z turkumi" degan tushunchalarni shakllantirish, bo'lishli va bo'lishsiz fe'llarning ma'nosi va shakliga qarab faqlash ko'nikmasini hosil qilish, bo'lishsizlik qo'shimchasining talaffuzini va imlosini o'rgatish hisoblanadi.

Dasturga ko'ra, bu sinfda bo'lishli va bo'lishsiz fe'llar o'rganiladi. Mavz suhbat asosida tushuntiriladi. Suhbat uchun o'qish darsida kimlar o'qidi. Rahim ham o'qidimi? Kim so'zladimi? Ravshan so'zladimi? Ra'no kutubxonaga bordimi? Halima gapiryaptimi savollarida ham foydalanadilar.

III sinfda fe'lni o'rganish. Bu sinfda fe'lni o'rganishning vazifasi:

1) fe'lning shaxs – son qo'shimchalari bilan tuslanishi, zamon qo'shimchasi bilan o'zgarishi haqida tushuncha berish va dastlabki ko'nikma hosil qilish, fe'lning leksik

ma`nolari, bo`lishli yoki bo`lishsizligi, gapdagi vazifasi haqidagi bilimni chuqurlashtirish. [2]

2) nutqda fe`ldan ongli foydalanish malakasini rivojlantirish. Shu maqsadda nutqda sinonim va antonym fe`llardan, matn bilan bog`liq holda o`z va ko`chma ma`noda ishlatilgan fe`llar bilan tanishtirib borishga qaratilgan mashqlardan foydalanis.

3) O`tgan zamon qo`shimchasining talaffuzi va yozilishi haqida ko`nikma hosil qilish.

4) Qo`shma fe`llar va ularning doim alohida yozilishi haqida tushuncha berish va dastlabki ko`nikma hosil qilish hisoblanadi.

1-sinfda fe`l ustida ishlash. Fe`l ustida ishlashga tayyorgarlik savodga o`rgatish davrida boshlanadi. Bu davrda o`quvchilarning diqqati fe`lning leksik ma`nosiga qaratiladi; fe`l uchun tipik hisoblangan leksik ma`nosiga qaratiladi; fe`l uchun tipik hisoblangan leksik-grammatik ma`noni, ya`ni predmetning harakatini bildirishni umumlashtirish imkonini beradigan aniq material yig`iladi. Fe`l ustida ishlash mashqlarini “Alifbe”dagi so`z va mashqlarni o`qish, rasmga qarab gap tuzish bilan bog`lab o`tkaziladi. Bunda o`qituvchi o`quvchilar gap tuzishda mazmunga mos fe`lni topishga, so`z nimani bildirishini va qanday so`roqqa javob bo`lishini aniqlashga yordam beradigan sharoit yaratadi. Masalan, bolalar kuzda meva va sabzavotlarni, daraxtlarni kuzatib yoki rasmlarni ko`rib, gapni mazmunga mos so`zlar bilan to`ldiradilar: *Kuzda mevalar* nima qiladi?... (pishadi), *sabzavotlar* nima qiladi?... (etiladi), *daraxt barglari* nima qiladi?... (sarg`ayadi). *Bolalar* nima qilyaptilar?... (dam olyaptilar), ...(o`ynayaptilar), ... (ishlayaptilar).

Fe`lni o`rganishda maqsadga qaratilgan ishlar harakatni bildirgan so`zlar mavzusini o`rganishdan boshlanadi (1-sinf, o`quv yilining 2-yarmi). Fe`l leksik ma`nosi bilan grammatik ma`nosi (harakat bildirishi) mos keladigan (nima qilyapti?) *yugurayapti*, *arralayapti*, *sakrayapti*, (nima qildi?) *yugurdi*, *arraladi*, *sakradi*, (nima qiladi?) *yuguradi*, *arralaydi*, *sakraydi* kabi misollardan foydalanish bilan, o`quvchilar o`zlari bajargan harakatlarni aytishni so`rab, ular bergan javobini (fe`lni) so`roqlari bilan xattaxtaga yozib, suhbat o`tkazish bilan

tushuntiriladi. O`quvchilarni so`roq berish bilan holat bildiradigan *uxlayapti*, *o`ynayapti*, *faxrlanadi* kabi fe`llarni ham tanlashga o`rgatib borish muhim ahamiyatga ega. Bunday mashqlar oquvchilarda predmet harakatini keng ma`noda tushunish ko`nikmasining shakllana borishiga yordam beradi.

Dastur o`quvchilarda so`zlarga so`roq berib, ularni bir-biridan farqlash ko`nikmasini shakllantirishni talab etadi. Buning uchun o`qituvchi fe`lning har xil shakllaridan foydalanib, maxsus mashqlar o`tkazadi. *Nima? So`rog`iga javob bo`lgan so`z bilan nima qildi? (Nima qilyapti? Nima qiladi?)* so`rog`iga javob bo`lgan so`zlar taqqoslanadi: *nima? So`rog`iga javob bo`lgan so`zlar guruhi predmetni bildirishi, nima qildi? So`rog`iga javob bo`lgan so`zlar esa predmet harakatini bildirishi aniqlanadi. Taqqoslash ot va fe`lni ajratishga o`rgatadi, ularning nutqda bir-biriga ta`sir etishini aniqlashga imkon beradi.*

Fe`lga so`roq berishga o`rgatish yuzaki bo`lmasligi, o`quvchilar harakat bir kishi tomonidan bajarilsa, *nima qildi?*, *nima qilyapti?*, *nima qilmoqchi?* So`roqlarini, ikki va undan ortiq kishi tomonidan bajarilsa, *nima qildilar?*, *nima qilyaptilar?*, *nima qilmoqchilar?* So`roqlarini berishni bilishlari zarur. Bunday so`roqlarga javob berishga o`rgatish o`z navbatida, fe`l zamonlarini o`rganishga tayyorlash demakdir.

1-sinfda morfologik so`roq so`z nimani bildirishini aniqlash maqsadida beriladi. O`quvchilarni so`zga so`roq berishga, o`qituvchi bergan so`rog`iga javob bo`ladigan so`zlarni tanlashga, so`zni so`roqqa mos ravishda o`zgartirishga (*nima qildi?* – o`qidi, *nima qilamiz?* – o`qiymiz, *nima qilmoqchi?* – o`qimoqchi kabi) o`rgatiladi.

2-3-sinflarda fe`lni o`rganish. Bu bosqichning asosiy vazifasi “fe`l – so`z turkumi” degan tushunchani shakllantirish, bo`lishli va bo`lishsiz fe`llarning ma`nosi va shakliga qarab farqlash ko`nikmasini hosil qilish, bo`lishsizlik qo`shimchasi (-ma) ning talaffuzi va imlosini o`rgatish hisoblanadi.

Fe`lning harakat bildirishi yuzasidan o`quvchilarda aniq tasavvur hosil qilish uchun o`qituvchi ularga shu darsdagi mehnat jarayonini tasvirlashni, ya`ni

o`quvchilarning o`zlari bajarayotgan ish-harakatni aytishni so`raydi, suhbat o`tkazadi. Suhbatda “*O`qituvchi nima qildi? O`quvchilar nima qildilar? Hozir o`qituvchi nima qilyapti? O`quvchilar nima qilyaptilar? Endi o`quvchilar nima qiladilar? O`qituvchi nima qiladi?*” kabi savollardan ham foydalanadi. Suhbat jarayonida o`quvchilar o`qituvchi rahbarligida fe`llarni so`rog`i bilan yozib boradilar. Masalan, *nima qildi?* so`zladi, tushuntirdi; *nima qildilar?* tingladilar, yozdilar; *nima qilyapti?* tushuntirayapti, so`rayapti, tinglayapti; *nima qilayaptilar?* – javob berayaptilar, yozayaptilar, tinglayaptilar; *nima qiladi?* tekshiradi, ko`radi; *nima qiladilar?* ishlaydilar, bajaradilar, yozadilar.

Suhbatdagi yoki o`quvchilar aytgan gaplardan birini gap bo`lagi jihatdan tahlil qilish asosida xulosa chiqariladi: *nima qildi? nima qilayapti? nima qiladi?* kabi so`roqlarga javob bo`lib, predmet harakatini bildirgan so`zlar fe`l deyiladi. Fe`l gapda kesim vazifasida keladi.

Mavzu yuzasidan o`quvchilarda ko`nikma hosil qilish uchun so`roq berib fe`lni aniqlash, gap mazmuniga mos fe`lni tanlab qo`yish, aralash berilgan so`zlardan, shuningdek, rasmga qarab gap tuzish kabi mashqlardan foydalaniladi.

Dasturga ko`ra, 3-sinfda bo`lishli va bo`lishsiz fe`llar o`rganiladi. Mavzu suhbat asosida tushuntiriladi. Suhbat uchun “*O`qish darsida kimlar o`qidi?, Shokir ham o`qidimi?, Kim so`zladi?, Alisher so`zladimi?, Barno kutubxonaga boradimi?, Abdulla-chi?, U qachon bormoqchi?, Hozir kim tushuntirayapti?, Hozir Tohir gapiryaptimi?*” kabi savollardan ham foydalaniladi. O`quvchilar so`roq berib fe`llarni topadilar, ma`nosini qiyoslaydilar va o`qituvchi rahbarligida tushuntiradilar. Xulosa chiqariladi: fe`l harakatning yuzaga chiqqanini, ya`ni bajarilganligini (*o`qidi, so`zladi*), hozir bajarilayotganini (*tushuntirayapti*), endi bajarilishini (*boradi, o`qiydi*) bildiradi. Bu fe`llar bo`lishli fe`llar deyiladi. Ayrim fe`llar harakatning bajarilmaganligini (*o`qimadi, so`zlamadi*), hozir bajarilmayotganini (*o`qimayapti*), keyin ham bajarilmasligini (*bormaydi*) bildiradi. Bunday fe`llar bo`lishsiz fe`llar deyiladi.

O`quvchilar bo`lishli va bo`lishsiz fe`llarni so`roqlari bilan ikki ustun shaklida yozadilar va so`roqlarini bo`lishsiz fe`l qanday hosil bo`lganini aytadilar. O`quvchilar bilimi mashqlar bilan mustahkamlanadi, bo`lishsizlik qo`shimchasi *-ma -mi* shaklida talaffuz qilinsa ham, doim aslicha *-ma* shaklida yozilishi tushuntiriladi. O`quvchilarda bo`lishli va bo`lishsiz fe`llarni ma`nolariga qarab farqlash ko`nikmasini o`stirish uchun bo`lishli fe`ldan bo`lishsiz fe`l hosil qilish, bo`lishsiz fe`llarning talaffuzi va yozilishini qiyoslash, bo`lishsiz fe`llar bilan gaplar tuzish mashqlaridan foydalaniladi.

4-sinfda fe`lni o`rganish. Bu sinfda fe`lni o`rganishning vazifalari quyidagilar:

1. Fe`lning shaxs-son qo`shimchalari bilan tuslanishi, zamon qo`shimchasi bilan o`zgarishi haqidagi tushunchani berish va dastlabki ko`nikma hosil qilish; fe`lning leksik ma`nolari, bo`lishli va bo`lishsizligi, gapdagi vazifasi haqidagi bilimni chuqurlashtirish.

2. Nutqda fe`ldan ongli foydalanish malakasini rivojlantirish. Shu maqsadda nutqda ma`nodosh va zid ma`noli fe`llardan matn bilan bog`liq holda o`z va ko`chma ma`noda ishlatilgan fe`llar bilan tanishtirib borishga qaratilgan mashqlardan foydalanish.

3. Zamon qo`shimchalarining talaffuzi va yozilishi haqidagi ko`nikmani hosil qilish.

4. Qo`shma fe`llar va ularning doim alohida yozilishi haqidagi tushunchani berish va dastlabki ko`nikmani hosil qilish hisoblanadi.[3]

Xulosa:

Suhbat jarayoni orqali o`quvchilarni Fe`l so`z turkumiga so`roq berishga o`rgatish eng asosiy usullardan biri O`quvchilar bo`lishli va bo`lishsiz fe`l shakllarini o`tish jarayonida ularni ma`nolariga qarab faqlash ko`nikmasini o`stirish maqsadida taqqoslash ishlari olib borilib tajriba o`tkaziladi.

O`quvchilar nutqini fe`llar bilan boyitish hamda o`g`zaki va yozma nutqda fe`llardan foydalanish ko`nikmasini o`stirish, o`quvchilarning asosiy faoliyatini rivojlantirish grammatik mavzu bilan bogliq holda ayrim orfografik qoidalarni o`zlashtirishdir. Bu vazifalar bir biri bilan bo`liq holda hal etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Boshlang'ich sinflarning takomillashtirilgan o'quv dasturi. Boshlang'ich ta'lim. 2006, 5-son.[1]
2. Abdullayeva K. va boshqalar. Ona tili. T.: o'qituvchi 1999.[2]
3. G'apbarova T., Abdullayeva K. va boshqalar. Ona tili. T.: o'qituvchi 1999.[3]